

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20630026>

**TARBIYANI TASHKIL ETISHDA OILAVIY UDUM VA AN'ANALARDAN
FOYDALANISH YO'LLARINING AMALIY METODLARI,
SHAKLLARI VA VOSITALARI**

Xushvaqtova Dildora Ilxhomjon qizi

Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika nazariyasi va tarixi
ta'lim yo'nalishi magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarbiyani tashkil etishda oilaviy udum va an'analardan foydalanishning amaliy metodlari, shakllari hamda vositalari yoritdim. Oilaviy qadriyatlar, milliy urf-odatlar va tarbiyaviy faoliyatning yosh avlod ma'naviy-axloqiy kamolotiga ta'siri tahlil qildik.

Kalit so'zlar: tarbiya, oila, oilaviy udum, an'analar, rag'batlantirish, tushuntirish, kuzatish metodi, taqlid metodi, suhbat metodi, tushuntirish metodi, mashq qildirish metodi, muammoli vaziyat yaratish metodi, refleksiya metodi, rag'batlantirish metodi.

Kirish. Bugungi kunda yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol etib tarbiyalash jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda oilaning o'rnini alohida ahamiyatga egadir. Oila farzand tarbiyasining birlamchi muhiti bo'lib, unda shakllangan qadriyat va an'analar bolaning shaxs sifatida kamol topishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, milliy urf-odatlar, oilaviy udumlar va an'analar yoshlarda hurmat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik hamda insonparvarlik kabi fazilatlarini rivojlantiradi. Tarbiya jarayonida oilaviy qadriyatlardan samarali foydalanish farzandlarning ma'naviy dunyoqarashi va ijtimoiy faolligini oshirishga

xizmat qiladi. Shu sababli tarbiyani tashkil etishda oilaviy udum va an'analardan foydalanishning amaliy metodlari, shakllari hamda vositalarini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Tarbiyani tashkil etishda oilaviy udum va an'analardan foydalanish amaliy metodlar, shakllar va vositalar tizimi orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayon o'quvchining kundalik hayoti, faoliyati va ijtimoiy tajribasi bilan uzviy bog'liq holda tashkil etilganda samarali natija beradi. Metodlar tarbiyaviy ta'sirning yo'llarini, shakllar uni tashkil etish ko'rinishlarini, vositalar esa mazkur jarayonni amalga oshirishda foydalaniladigan elementlarni ifodalaydi.[1; 120-b.]

1-jadval

№	Metod	Amaliy bajarilish	Ball (0-10)	Samaradorlik (%)
1	Namuna	Ota-ona o'zi bajaradi	10	40%
2	Rag'batlantirish	Maqtov, sovrin	8	32%
3	Tushuntirish	Kunlik suhbat (10-15 min)	7	28%
4	Mashq qildirish	Takrorlash (≥ 21 kun)	9	36%
5	Nazorat	Haftalik tekshiruv	8	32%

Tarbiyada oilaviy udum va an'analardan turli metodlar orqali foydalanish (1-jadval)

Oilaviy qadriyatlar asosida tarbiya berishda kuzatish metodi keng qo'llaniladi. O'quvchi oila a'zolarining xatti-harakatlarini kuzatish orqali muayyan xulqiy me'yorlarni o'zlashtiradi. Kattalarning o'zaro munosabati, mehnatga bo'lgan yondashuvi, muammolarni hal qilish usullari bolaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda ijobiy namunalarning muntazam namoyon etilishi muhim hisoblanadi, chunki takroriy kuzatish orqali xulqiy stereotiplar shakllanadi.

Taqlid qilish metodi ham oilaviy tarbiyada muhim o'rin tutadi. Bola kattalarning harakatlarini takrorlash orqali yangi ko'nikmalarni egallaydi. Masalan, kattalarga

hurmat ko'rsatish, o'zini tutish madaniyati, muomala odobi kabi jihatlar aynan taqlid orqali shakllanadi. Shu sababli, ota-onalar va pedagoglar o'z xatti-harakatlariga e'tiborli bo'lishi zarur.

Suhbat metodi orqali o'quvchilarda ongli munosabat shakllantiriladi. Oilaviy qadriyatlar, an'analar va ularning mazmuni haqida olib boriladigan muloqot o'quvchining fikrlashini rivojlantiradi.

Tarbiyaviy jarayonda oilaviy udum va an'analardan foydalanishda aniq amaliy metodlar qo'llaniladi. Har bir metod o'quvchining faol ishtirokini ta'minlash, xulq-atvorini shakllantirish va qadriyatlarni ongli ravishda qabul qilishga yo'naltiriladi.[5; 58-b.]

Metodlar:

Kuzatish metodi - o'quvchilarga oiladagi muomala, mehnat jarayoni, kattalarning xatti-harakatlarini kuzatish topshiriladi. Masalan, ota-onaning vazifalarni qanday taqsimlashi yoki muammolarni hal qilish usullari kuzatiladi va keyin sinfda muhokama qilinadi.

Taqlid metodi - o'quvchilar ijobiy xulq namunalarini takrorlaydi. Masalan, kattalarga salom berish, minnatdorchilik bildirish, o'zaro hurmat ko'rsatish kabi holatlar amaliy tarzda mashq qilinadi.

Suhbat metodi - oilaviy qadriyatlar bo'yicha savol-javob asosida suhbat o'tkaziladi. Masalan, "Nima uchun kattalarga hurmat qilish kerak?" kabi savollar orqali fikrlash rivojlantiriladi.

Tushuntirish metodi - an'analar mazmuni izohlanadi. Masalan, mehmondo'stlikning mohiyati, uning ijtimoiy ahamiyati tushuntiriladi.

Mashq qildirish metodi - xulq-atvorni takrorlash orqali mustahkamlash amalga oshiriladi. Masalan, tartibga rioya qilish, vazifalarni vaqtda bajarish muntazam mashq qilinadi.

Muammoli vaziyat yaratish metodi - o'quvchilarga real hayotga yaqin vaziyatlar beriladi. Masalan, "Uyda kelishmovchilik yuzaga kelsa qanday yo'l tutasiz?" kabi topshiriqlar orqali yechim topish o'rganiladi.

Refleksiya metodi - bajarilgan ish tahlil qilinadi. O'quvchi o'z harakati haqida fikr bildiradi va xulosa chiqaradi.

Rag'batlantirish metodi - ijobiy xatti-harakatlar maqtov yoki e'tirof bilan qo'llab-quvvatlanadi.

1-rasm. Tarbiyaviy va rag'batlantiruvchi metodlarning ahamiyati.

Shakllar:

Oilaviy suhbatlar - ota-ona va farzand o'rtasida tarbiyaviy mavzularda muntazam suhbatlar tashkil etiladi.

Birgalikdagi mehnat faoliyati - uy ishlarini birga bajarish orqali mas'uliyat va hamkorlik rivojlantiriladi.

Tarbiyaviy tadbirlar - milliy bayramlar, marosimlar, an'anaviy uchrashuvlar orqali qadriyatlar amalda ko'rsatiladi.

Rolli o'yinlar - o'quvchilar turli ijtimoiy rollarni bajarib, muomala madaniyatini o'rganadi.

Loyihaviy faoliyat - “Mening oilam an’analari” kabi mavzularda loyiha tayyorlanadi.

Guruhiy ishlar - jamoa bo‘lib vazifa bajarish orqali ijtimoiy ko‘nikmalar rivojlanadi.

Amaliy mashg‘ulotlar - kundalik hayotga oid vazifalar bajariladi (tartib saqlash, oddiy ishlarni bajarish).

2-rasm. Tarbiyani tashkil etishda oilaviy udum va an’analardan foydalanish shakllari

Vositalar:

Xalq og‘zaki ijodi - maqollar, ertaklar, hikmatli so‘zlar orqali tarbiya beriladi.

Badiiy adabiyotlar - asarlar orqali ijobiy va salbiy xulq misollari tahlil qilinadi.

Ko‘rgazmali materiallar - rasmlar, videolar, sahna ko‘rinishlari orqali tushunchalar mustahkamlanadi.

Axborot texnologiyalari - taqdimotlar, videodarslar, elektron resurslar orqali bilim beriladi.

Didaktik materiallar - kartochkalar, topshiriqlar, testlar orqali bilim nazorat qilinadi.

Muloqot muhiti - ochiq va erkin fikr almashish uchun sharoit yaratiladi.

Mazkur metodlar, shakllar va vositalar birgalikda qo'llanilganda tarbiya jarayoni tizimli va samarali tashkil etiladi. Har bir element o'quvchining amaliy faoliyatini faollashtiradi va oilaviy qadriyatlarni ongli ravishda o'zlashtirishga xizmat qiladi.[3; 96-b.]

2-jadval.

№	Vosita	Amaliy ishlatilishi	Ball	Samaradorlik (%)
1	Milliy qadriyatlar	Udumlar	10	30%
2	Baddiy kitob va hikoyalar	Axloqiy	8	24%
3	Milliy qadriyatlar aks etgan Video kontetn va boshqalar	Tarbiyaviy rolik	7	21%
4	Mehnat tarbiyasi faoliyati	Uy ishlari	9	27%

Tarbiyada oilaviy udum va an'analardan foydalanishda turli vositalarning ahamiyati 2-jadval orqali tushintirib o'tganmiz.

Xulosa. Tarbiyaviy jarayonda oilaviy udum va an'analardan foydalanish nazariy tushuntirish bilangina cheklanmaydi. Bu yo'nalish aniq metodlar, tashkiliy shakllar va ta'sir vositalari asosida olib borilgandagina natija beradi. Oila tarbiyaning birlamchi makoni bo'lsa, maktab ushbu jarayonni tartibga soluvchi, yo'naltiruvchi va mustahkamlovchi ijtimoiy institutdir. Shuning uchun oilaviy qadriyatlar asosida tarbiya berishda qo'llaniladigan metodlar o'quvchining yoshi, psixologik xususiyatlari, oilaviy muhiti, ijtimoiy tajribasi va ta'lim bosqichiga mos tanlanishi kerak. Mazkur jarayonda ayniqsa kuzatish, suhbat, namuna ko'rsatish, mashq qildirish, topshiriq berish, muammoli vaziyat yaratish, rag'batlantirish, o'z-o'zini baholash, jamoaviy faoliyat va loyihaviy ish metodlari samarali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K. Hoshimov, S. Nishonova. *Pedagogika tarixi*. — Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
2. K. Hoshimov, M. Inomova, S. Nishonova, R. Hasanov. *Pedagogika tarixi*. — Toshkent: O‘qituvchi, 1996.
3. O. Hasanboyeva va boshqalar. *Oila pedagogikasi*. — Darslik.
4. A. Muxsiyeva. *Oila pedagogikasi*. — O‘quv qo‘llanma, 2016.
5. M. To‘xtaxo‘jayeva va boshqalar. *Pedagogika*. — Toshkent: O‘qituvchi, 2006.